

O'ZBEKISTONDA YENGIL SANOAT KORXONALARINING FAOLIYATI VA MOLIYAVIY RESURLARDAN FOYDALANISH YO'LLARI

Parpiyeva Ziyodaxon Murodjon qizi

Farg'ona shahar Qo'shtepa tumani

2-son politexnikum o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14699846>

Annotatsiya. To'qimachilik sanoati davlatimizning muhim strategik sohalaridan biri hisoblanadi. To'qimachilik korxonalari faoliyatini rivojlantirish uchun esa ularni ham huquqiy, ham moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash zarur.

Kalit so'zlar: klaster modeli, imtiyozlar, qo'shilgan qiymat solig'i bojxona to'lovlari, mol-mulk solig'i.

Respublika to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida yuqori va barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va o'zlashtirish, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish, modernizatsiya qilishning strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarini amalga oshirish hisobiga yuqori texnologiyali yangi ish o'rinlarini yaratish, korxonalarni texnik va texnologik yangilash, ilg'or «klaster modeli»ni joriy etishga qaratilgan tarkibiy qayta tashkil etishni yanada chuqurlashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati rivojlanishining har tomonlama tahlili, raqobatning kuchayishi sharoitida jahon bozorining o'zgaruvchan kon'yunkturasi sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, yanada barqaror va jadal rivojlanishi mexanizmlarini ishlab chiqish hamda amalga oshirishni taqozo etmoqda.

To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish, sohani jadal rivojlantirish va diversifikatsiya qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, to'qimachilikda yarim tayyor mahsulotlarni chuqur qayta ishlashga investitsiyalar hajmini va tayyor mahsulotlar eksportini oshirish maqsadida mamlakatimiz rahbari 12 fevral 2019 yil kuni qabul qilgan PQ-4186-sonli qarorlariga ko'ra 2019 yil 1 apreldan shunday tartib o'rnatildi, unga muvofiq:

a) 2019— 2024 yillarda ishlab chiqariladigan tayyor mahsulotning kamida 80 foizini eksport qiladigan tikuv-trikotaj korxonalariga tijorat banklarining kreditlari bo'yicha foizlarni to'lash bilan bog'liq xarajatlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplanishi ta'minlanmoqda, shu jumladan, aylanma mablag'larni to'ldirish (tayyor to'qimachilik mahsulotlari ishlab chiqarish uchun ip-kalava, trikotaj mato, ip gazlama va boshqalar xarid qilish) maqsadida tijorat banklari tomonidan milliy valyutada beriladigan kreditlar bo'yicha belgilangan foiz stavkasining 25 foizi miqdorida, ammo 5 foizli punktdan yuqori bo'lmagan holda; ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish (bino va asbob-uskunalarini sotib olish) maqsadida tijorat banklari tomonidan xorijiy valyutada beriladigan kreditlar bo'yicha belgilangan foiz stavkasining 50 foizi miqdorida;

b) nol stavkani qo'llash natijasida vujudga kelgan qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarish zarur bo'lgan hujjatlar to'liq taqdim etilgan kundan e'tiboran 7 ish kuni davomida soliq to'lovchiga tezkorlik bilan qaytariladi. Bunda davlat soliq organlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlar, shu jumladan, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha taqqoslash

dalolatnomasi hamda qo'shilgan qiymat solig'i hisob-kitoblarini taqdim etish tartibi bekor qilindi;

c) birja savdolari orqali paxta tolasini sotishda qat'iy talab qilinadigan bank kafolatlari bekor qilindi. Bunda taraflar o'rtasida majburiyatlar bajarilishini ta'minlash tartibi shartnoma asosida belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi tijorat banklari tomonidan tikuv-trikotaj korxonalariga berilgan kreditlar bo'yicha foizlarni qoplash uchun zarur bo'lgan mablag'larni 2019— 2024 yillar davomida belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasiga ajratish tartibi o'rnatildi.

2020 yil hosilidan boshlab respublika tashkilotlariga paxta tolasini sotishda qo'shilgan qiymat solig'i jahon bozorlarida shakllangan narxlardan qat'i nazar, paxta tolasining amaldagi sotish narxidan kelib chiqqan holda hisoblanishi belgilab qo'yildi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2019 — 2025 yillarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish maqsadida, kompleks yondashuv asosida xom ashyoni qayta ishlash, tayyor mahsulotni, shu jumladan, sanoat kooperatsiyasini kengaytirish va qo'llab-quvvatlash asosida ishlab chiqarish va eksport qilish, to'qimachilik mahsulotlarini sotishning ichki va tashqi bozorlarini tadqiq qilish, ichki va tashqi bozorlarda mahsulotlar raqobatbardoshligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish, qo'shimcha qiymat yaratishning yagona zanjirini tuzish, respublikada ishlab chiqariladigan paxta ip-kalavalarining butun hajmini qayta ishlash hisobiga 2025 yilga borib to'qimachilik mahsulotlari eksporti hajmini 7 mlrd. AQSH dollariga yetkazish Kontseptsiyasini tasdiqlandi. 2020 yil 1 yanvardan quyidagi soliq imtiyozlari joriy etildi:

- hisobot davri natijalari bo'yicha yalpi tushumning umumiy hajmida tayyor tikuv-trikotaj ma'sulotlarining eksporti 60%dan kam bo'lmagan eksport ulushiga ega bo'lgan korxonalar 2023 yil 1 yanvarga qadar mol-mulk solig'ini to'lashdan ozod etildi;

- to'qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal va mo'ynachilik sohalari korxonalarining foyda solig'i bo'yicha soliqqa tortiladigan bazasi 7 yil davomida teng ulushlarda zamonaviy tozalash va kanalizatsiya inshootlarini qurish bo'yicha xarajatlar summasiga kamaytiriladi;

- "O'zto'qimachilik sanoati" va "O'zcharmsanoati" uyushmalarining xorijiy konsultantlari, shuningdek, to'qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal va mo'ynachilik sohalari korxonalarida mehnat faoliyatini yuritayotgan xorijiy mutaxassislar O'zbekistondagi daromad manbalari bo'yicha JSHDSni uning belgilangan stavkasidan 50% miqdorida to'laydi.

Bundan tashqari, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti qoshidagi O'zbekiston-Koreya o'quv-amaliy to'qimachilik texnoparkiga 2024 yil 1 yanvarga qadar bojxona imtiyozlari taqdim etildi. Shuningdek, unga "Angren" Erkin Iqtisodiy Zonasida to'qimachilik va tikuv-trikotaj ma'sulotlari ishlab chiqarish bo'yicha investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun yer maydonlari ajratildi.

To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish maqsadida qabul qilinayotgan barcha davlat dasturlari, berilayotgan soliq va bojxona imtiyozlari paxta xom ashyosini qayta ishlash, qo'shimcha qiymat yaratishning yagona zanjirini tuzish, respublikada ishlab chiqariladigan paxta ip-kalavalarining butun hajmini qayta ishlashga qaratilmoqda. Buning natijasida makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, sog'lom raqobat uchun zarur sharoitlarni yaratish, ishbilarmonlik va investitsiya muhitini tubdan yaxshilash ko'zda tutiladi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 12.02.2019 yil kungi PQ-4186-son "To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.05.2019 yil kungi PQ-4337-sonli "Eksport faoliyatini moliyalashtirish va sug'urta himoyasi mexanizmlarini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori

INNOVATIVE
ACADEMY